

GENDER TENGLIKNING IJTIMOY-HUQUQIY VA ANTROPOLOGIK JIHATLARI

Dilorom Abdullayeva

Mirzo Ulug'bek nomidagi,

O'zbekiston Milliy Universiteti tadqiqotchisi

+998 97 783 07 57.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7408088>

Annotatsiya: Maqolada gender tenglikning ijtimoiy-falsafiy, huquqiy va antropologik jihatlari tahlil qilinib, ijtimoiy munosabatlar, huquqiy-mehnat munosabatlari va jinsiy-fiziologik jihatlarda gender tenglikning qo'llanishiga doir mulohazalar keltirilgan. Ayollarning huquqlarini himoyalash, ayniqsa gender tenglikka amal qilish jamiyat taraqqiyotining muhim asosi ekani o'rganilgan.

Kalit so'zlar: inson, jamiyat, ayollar, erkaklar, jins, gender, gender tenglik, gender yondashuv, qonun, farqlar.

Bugungi zamonaviy gender konsepsiyalarida insoniyatning rivojlanish faoliyati "Taraqqiyotda ayollar" shioridan "Gender va taraqqiyot" shioriga o'tmoqda. Bu o'rinda aholining turli qatlamlari va guruhlarining ijtimoiy roli va imtiyozlaridan kelib chiqqan holda rivojlanish jarayonidagi ishtirokiga nisbatan gender yondashuvini qo'llash kuzatilmoqda. "So'nggi yillarda mamlakatimizda xotin-kizlarning huquq va manfaatlarini, gender tenglikni ta'minlash, oila, onalik va bolalikni himoya qilish, ayollar o'rtasida tadbirkorlikni rivojlantirish, ular uchun yangi ish o'rinlari yaratish, mehnat va turmush sharoitlarini yaxshilash davlat siyosatining ustuvor yo'nalishiga aylandi"[1.406].

Gender tengligini rivojlantirishni maqsad qilib olgan har bir jamiyat bir qator vazifalarni o'z ichiga olgan gender rivojlanish strategiyasini ishlab chiqadi:

- xotin-qizlarning ehtiyojlarni hisobga olgan holda ularni birinchi o'ringa qo'yish va ularni hisobga olish;
- ayollarning jamiyatning barcha sohalardagi mavqeining erkaklar mavqeiga nisbatan holatini aniqlash;
- ayollarning o'z mavqei, talablari va ehtiyojlarini anglashiga erishish;
- ayollar taraqqiyoti yo'lidagi to'siqlarni aniqlash;
- ayollar faoliyati ko'lamini kengaytirish, ularning an'anaviy erkak kasblarini egallash imkoniyatlarini aniqlash;
- ayollarning kamsitilishi va xo'rlanishining bevosita sabab va oqibatlarini bartaraf etish va hokazo.

Ushbu talablar O'zbekiston Respublikasining 2019 yil 2 sentyabrdagi O'RQ-562-son "Xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlar kafolatlari to'g'risida"gi Qonuni talablariga ham mos keladi. Xususan, mazkur qonunda

Davlat xotin-qizlar va erkaklarga shaxsiy, siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy huquqlarni amalga oshirish chog'ida teng huquqlilikni kafolatlashi, davlat xotin-qizlar va erkaklarga jamiyat hamda davlat ishlarini boshqarishda, saylov jarayonida teng ishtirok etishni, sog'liqni saqlash, ta'lim, fan, madaniyat, mehnat va ijtimoiy himoya sohalarida, shuningdek davlat va jamiyat hayotining boshqa sohalarida teng huquq hamda imkoniyatlar ta'minlanishini kafolatlashi ta'kidlangan[2.].

So'nggi o'n yillikda jahon hamjamiyati gender tengligiga erishishni dunyodagi boshqa dolzarb global vazifalar, xususan, barqaror rivojlanish maqsadini amalga oshirishda muhim yo'nalish sifatida ko'rilmogda. 2000 yil sentyabr oyida BMTga a'zo davlatlar sammitida qabul qilingan Ming yillik deklaratsiyasida gender tengligini ta'minlash nafaqat qashshoqlik va ochlikni kamaytirish va taraqqiyotning muhim sharti ekanligi aniq ta'kidlandi. Bu tamoyil O'zbekiston tomonidan ham qo'llab-quvvatlangan xalqaro hujjatlarda mustahkamlangan. Xususan, Mingyillik sammitida 147 davlat va hukumat rahbarlari tomonidan ma'qullangan yuqorida tilga olingan hujjat jahon hamjamiyatining hayotining kun tartibidagi muhim masalaga aylandi[3]. Ushbu hujjatda rivojlanishning aniq yo'nalishlari bo'yicha 8 ta maqsad belgilangan bo'lib, ularning uchinchisi - ayollarga nisbatan kamsitishlarga qarshi kurashish va gender tengligini targ'ib qilishdir. Bundan tashqari gender tengligi 2030 yilgacha Barqaror rivojlanish kun tartibini tashkil etuvchi 17 ta global maqsadlardan biridir[4.31]. Barqaror rivojlanish maqsadlari ayollar va qizlarga nisbatan kamsitishlarga to'liq va umumbashariy barham berishni ta'minlash orqali ushbu yutuqlarni chuqurlashtirish va kengaytirishga qaratilgan. Hozirgi vaqtda ayrim hududlarda haq to'lanadigan bandlik imkoniyatlarida gender tengsizligining sezilarli darajada saqlanib qolmogda, shuningdek, mehnat bozorida erkaklar va ayollar o'rtasidagi sezilarli tafovut saqlanib qolmogda. Jinsiy zo'ravonlik va ekspluatatsiya, haq to'lanmaydigan parvarish va uy ishlarining teng taqsimlanmaganligi, ayrim qarorlarni qabul qilishda kamsitish elementlarining hali ham saqlanib qolayotgani rivojlanish uchun katta to'siq bo'lib qolmogda.

Zamonaviy falsafiy va huquqiy tafakkurda inson va uning subyektiv huquqlariga antropologik yondashuvni rivojlantirishning yangi paradigmasi joriy etilmogda, chunki inson hayoti, qadr-qimmati, erkinligi, adolati, tengligi zamonaviy ilmiy-falsafiy fanlarda muhim qadriyatlar sifatida keng muhokama qilinmogda. Gumanitar fanning muhim tushunchasi va muammosi bo'lgan "kelajak shaxsi" - zamonaviy tarzda tarbiyalangan, yuksak psixofizik, axloqiy va intellektual fazilatlariga ega, rivojlangan ehtiyoj va qiziqishlarga ega, umuminsoniy qadriyatlarni, jumladan, gender tengligini tan oladigan shaxsdir. Bugungi

zamonaviy tendensiyalar shuni ko'rsatadiki, jinsidan qat'i nazar inson salohiyatidan va imkoniyatlaridan sifatli va samarali foydalanish mamlakatni taraqqiyot sari yetaklaydi, chunki ayollar ham, erkaklar ham imtiyozlar, diniy e'tiqodlar, terining rangi, yoshi va jinsidan qat'i nazar har bir inson amalga oshishi mumkin bo'lgan rivojlangan jamiyat qurishning tengdosh a'zolaridir. Shu sababli, antropologik tendensiyalarning zamonaviy sharoitida shaxsning ustuvorligini joriy etish gender tengligi kabi qadriyatni tizimli tahlil qilishni talab qiladi.

Bu boradagi tadqiqotlarda gender tengligini tushunishga antropologik yondashuvni oydinlashtirish; huquqiy sohada gender yondashuvi nutqidagi farqlarga bo'lgan huquqni tahlil qilish; gender tengligining tarkibiy qismlarini tavsiflash; gender tengligini qonun qadriyati sifatida o'rganing. huquqiy sohada gender yondashuvi nutqidagi farqlarga bo'lgan huquqni tahlil qilish; gender tengligining tarkibiy qismlarini tavsiflash; gender tengligini qonun qadriyati sifatida o'rganish, huquqiy sohada gender yondashuvi nutqidagi farqlarga bo'lgan huquqni tahlil qilish; gender tengligining tarkibiy qismlarini tavsiflash; gender tengligini huquqiy qadriyat sifatida o'rganish lozim.

Tabiiy huquqda ham, pozitiv huquqning asosiy mazmuni va g'oyasiga ko'ra, eng oliy qadriyat - shaxsga qaratilgan. Huquqning tabiati haqidagi munozara inson tabiati bilan bog'liqdir. "Inson" tushunchasi bilan bir qatorda "shaxs", "individuallik" tushunchalari ekvivalent bo'lib, birinchi navbatda, ma'lum bir shaxsni shaxs sifatida hammadan, shu jumladan tabiiydan ajratib turadigan o'ziga xos xususiyatni tavsiflaydi. Inson taraqqiyoti jarayonida vujudga kelgan, irsiy va orttirilgan jismoniy, aqliy va ijtimoiy xususiyatlar mavjud bo'lib, shu jumladan jins ham insonning ajralmas asosiy xususiyati, uning tabiati bilan uzviy bog'liq hisoblanadi. Jins - bu insonning shunday o'ziga xos xususiyati, uni e'tiborsiz qoldirib bo'lmaydi. Inson o'zining biologik tabiatini, o'zgarmasligini birinchi navbatda jinsda his qiladi. Gender inson va uning munosabatlarini boshqaradi, belgilaydi, ta'kidlaydi va ishontiradi. U o'zaro munosabatlarni saqlaydi, himoya qiladi, energiya, ilhom manbai bo'ladi. Jinsiy hayot tarzini, xulq-atvorini, niyat va intilishlarini va boshqalarni tavsiflovchi haqiqiy biologik (genetik-morfologik, anatomik, fiziologik) dan farqli o'laroq, jinsning ijtimoiy-jinsiy xususiyatlarini aniqlash uchun "jins" tushunchasi qo'llaniladi.

Gender nafaqat erkaklar va ayollarni alohida shaxslar sifatida, balki ular o'rtasidagi ijtimoiy-demografik guruhlar va umuman gender munosabatlarini tavsiflaydi. Bu gender rollari va stereotiplarni hisobga olgan holda gender sotsializatsiyasi va shaxsiy identifikatsiya orqali sodir bo'ladi. Har safar zamonaviy sharoitda gender tushunchasi haqida gap ketganda, doimiy ravishda

mavjud bo'lgan "ayollar muammosi" stereotipini yengib o'tishga to'g'ri keladi, shu bilan gender muammolari, birinchi navbatda, ijtimoiy muammolar, nafaqat ayollar, erkaklarning ham, butun jamiyatning muammolari ekanligini ta'kidlash kerak.

Bugungi kunda 21-asrning antropologik qadriyat yo'nalishlari jamoatchilik ongini yangi mazmun bilan to'ldirishni, xususan, jamiyatning gender tafakkurli mentalitetini, ya'ni jinsidan qat'i nazar, odamlarning teng huquqliligi tamoyilini ongli ravishda tan olish, hurmat qilish va targ'ib qilishni ko'zda tutadi[5.113]. Ko'rinib turibdiki, gender tengligi masalasi bugungi kunda har qachongidan ham alohida dolzarblikka ega bo'lib, qonun uchun katta ahamiyatga ega. Gender tengligini aniqlashda huquqiy va tenglik, boshlang'ich imkoniyatlar tengligi va natijalar tengligi tushunchalari o'rtasidagi munosabatlar muhim rol o'ynaydi. Huquqiy tenglik huquq subyektlarining qonun oldida tengligini nazarda tutadi, ularning subyektiv huquqlarini amalga oshirishning teng huquqiy vositalarini, teng himoyani va ularni buzganlik uchun teng huquqiy javobgarlikni belgilaydi. Bu rasmiy xususiyatga ega bo'lib, u huquq subyektlari o'rtasida o'zlarining qobiliyatlari, tabiiy, jismoniy va ijtimoiy imkoniyatlari, oilaviy ahvoli, intellektual rivojlanishi va boshqalar bilan sezilarli darajada farq qiladigan haqiqiy tenglikni yaratmaydi.

Ijtimoiy ijtimoiy-iqtisodiy o'zgarishlar kontekstida "gender tengligi" atamasi qonun oldida tenglik, teng imkoniyatlar (shu jumladan teng qiymatdagi mehnat uchun haq olishda, shuningdek, inson resurslaridan foydalanishda tenglik) shaxsning jinsidan qat'i nazar, o'z manfaatlarini ifodalash sharti sifatida talqin etiladi. Bu kontekstda tenglik erkaklar va ayollar turli xil (yoki o'xshash) rollarni va turli (yoki o'xshash) yakuniy natijalarni - ularning niyatlari, maqsadlari, istaklari va afzalliklariga, shuningdek, inson resurslaridan foydalanishda shaxsning jinsidan qat'i nazar, o'z manfaatlarini ifodalash orqali ko'ra tanlash erkinligiga ega ekanligini anglatadi.

Shunday qilib, gender tengligi farqlarni nazarda tutadi, chunki falsafiy va huquqiy kontekstdagi jinslarning tengligi ularning biologik identifikatsiyasini anglatmaydi. Gender tengligi ayollar va erkaklar o'rtasidagi tafovutlar huquqini o'z ichiga oladi. Farqlar erkak va ayolning turmush sharoitiga salbiy ta'sir ko'rsatmasligi, ularning kamsitilishiga sabab bo'lmasligi, tengsizlikka olib kelmasligi kerak. Ayollar va erkaklarning reproduktiv sohasi bilan bog'liq farqlar ma'lum ijtimoiy omillar, vaziyatlar, harakatlar (homilador ayolning sog'lig'ini himoya qilishning huquqiy kafolatlari) ta'sirida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan tengsizlikka olib kelmaydi.

Shuningdek, fiziologik farqlar qonun bilan qabul qilinishi yoki bekor qilinishi

mumkin emas, shuning uchun ayolning bolani tug'ish qobiliyati vaqt o'tishi bilan o'zgarmaydigan farq bo'lib, himoya fakti tengsizlikka olib kelmaydi. Biroq, tafovutlar huquqi suiiste'mollik va kamsitish uchun asos bo'lmasligi kerak, chunki ayrim mutaxassislar ta'kidlaganidek, "ayollarning huquqlarini e'tiborsiz qoldirish sharoitida jinsiy va reproduktiv funksiyaning fiziologik xususiyatlaridan kelib chiqadigan imtiyozlar majmui sifatidagi stereotipik fikrlash, gender tengligi prinsipi mehnat, oila va boshqa munosabatlarda bir xil sharoitda bo'lgan erkaklar uchun teng imkoniyatlarning buzilishiga olib keladi"[6.188]. Binobarin, farqlanish huquqi va kamsitish o'rtasida nozik chiziq mavjud bo'lib, gender yondashuvi uni kesib o'tmaslikka imkon beradi. Qonunchilik darajasida erkaklar va ayollar o'rtasidagi tafovutlar huquqini aks ettirmasdan, huquqiy sohada gender yondashuvi mumkin emas. Farqlar huquqi erkaklar va ayollarning biologik xususiyatlarini qamrab oladi, ular qonunchilikda erkaklar yoki ayollar uchun imtiyozlar yaratish orqali tenglashtirilmasligi kerak, balki jamiyatning erkaklar va ayollarning tabiiy xususiyatlariga nisbatan munosib munosabatini ta'minlash orqali hisobga olinishi kerak.

References:

1. Mirziyoyev Sh.M. Milliy tiklanishdan milliy yuksalish sari –Toshkent: O'zbekiston, 2021. –B. 406
2. O'zbekiston Respublikasining 2019 yil 2 sentyabrdagi O'RQ-562-son "Xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlar kafolatlari to'g'risida"gi Qonuni. <https://lex.uz/docs/4494849>
3. Декларация тысячелетия ООН от 08.09.2000 г. (www.undp.org.)
4. Султонова А.Р. Гендерное равенство как фактор устойчивого развития мирового сообщества European science № 4 (46)-С.31
5. Крочук М.И. Гендерное равенство как ценность права // Приволжский научный вестник 116 № 6 (22) – 2013-С. 112-113
6. Исаева Н.В. Гендерная идентичность как фактор обеспечения прав человека // Права человека и проблемы идентичности в России и современном мире / под ред. О.Ю. Малиновой, А.Ю. Сунгурова. – СПб., 2005. – С. 188.